

Original paper

ZAMONAVIY SHAROITDA MUSIQA PEDAGOGIKASINING INNOVATSION RIVOJI METODIK, PSIXOLOGIK VA IJTIMOY OMILLAR TAHLILI

© M.V. Tursunaliyeva¹✉

¹Andijon davlat universiteti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar asosida olib borish ta'limning sifatini oshiradi. Zamonaviy ta'limda musiqa pedagogikasining innovatsion rivojida metodik, psixologik, ijtimoiy omillarining ta'siri dolzarb ahamiyatga ega. Metodik omillar orqali musiqa ta'limida zamonaviy yondashuv, psixologik omillar esa shaxsning ruhiy-emotsional holatida qarab, har bir shaxsning individual psixologik jarayonini inobatga olgan holda shaxsga yo'naltirgan ta'lim yondashuvlari asosida amalga oshirish ta'lim-tarbiyada shaxslararo munosabatlarning to'g'ri amalga oshirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: musiqiy ta'lim - bu shaxsning musiqiy-ijodiy salohiyatini maqsadli rivojlantirish orqali rivojlantiriladigan, samarali, sifatli musiqiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, amaliy ko'nikma va ko'nikmalar yig'indisidir. Uning xarakterli xususiyatlari - mehnat talabchanligi va uzoq umr ko'rish, bosqichma-bosqich musiqiy rivojlanish, musiqiy va ijodiy fazilatlarini shakllantirish va anglash bilan umumiy fiziologik va aqliy rivojlanish, shuningdek, shaxsning ma'naviy shakllanishi o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot nazariy va empirik usullardan foydalangan holda olib borildi: berilgan masalalar bo'yicha ilmiy-metodik adabiyotlarni nazariy va uslubiy tahlil qilish, ilg'or pedagogik tajribani sintez qilish, teleologik pedagogik kuzatish, prognozlash. Musiqa pedagogikasini o'qitish jarayonida madaniy kontekstni yoritishning o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o'рни va pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ijtimoiy manbalar, milliy meros va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unligida musiqiy tafakkurni shakllantirish yo'llari yoritiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: musiqa inson tafakkurining o'ziga xos turi bo'lib, asosiy vazifani - inson bilanaloqaqilishfunktsiyasini bajaradi. Bunday darslarda ma'naviy, amaliy, ijodiy, individual dunyoqarashustunlik qiladi, ya'ni avtoritar yondashuv va tegishli o'qitish usullaridan voz kechadi. Musiqanazariyasi, solfedjio va garmoniya fanlarda innovatsion texnologiyalarni qo'llashmumkinvazarurdir. Yangi texnologiyalardan foydalanish musiqiy nazariy darslarini boyitadi va yangilaydi. Pedagogik fan va amaliyotning hozirgi rivojlanish bosqichida shaxsni shakllantirishmuammolari dolzarbdir. Faqat mustaqil, ijodiy, ijtimoiy mas'uliyatli inson hayotigavauningatrofidagi dunyoga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Musiqiy-nazariy fanlar bo'yichaolinganbilimlarni tushunish, tajriba qilish va qo'llash ko'plab amaliy mashg'ulotlarda amalgaoshiriladi. Bugungi kunda

musiqiy ta'lim sifatiga qaratilayotgan e'tibor o'qituvchilardan ko'proq ishlashga va texnologiyalardan foydalanishga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik usullarni qo'llash va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, shuningdek elektron manbalardan, o'quv va multimedia taqdimotlaridan foydalanish davr talabi ekanligini ta'kidlaymiz. Pedagogik texnologiyalarning xilma-xilligi ularni birgalikda ishlatishga, mavzularva bo'limlar bo'yicha o'qituvchiga eng munosibini tanlashga imkon beradi.

XULOSA: bugungi kunda musiqa ta'limining asosiy tamoyillaridan biri o'quvchilarning ko'p bosqichli, har tomonlama puxta kasbiy tayyorgarligi bo'lishi kerak, bu esa zamon talabi va birinchi navbatda, mamlakatimiz musiqa bozori ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Bo'lajak musiqachilar, musiqa o'qituvchilari va boshqalarni tayyorlashning kasbiy-uslubiy va moddiy-texnik bazasini jadal rivojlanayotgan san'at ta'limi tizimi talablaridan kelib chiqib takomillashtirish zarur

Kalit so'zlar: musiqa pedagogikasi, madaniy kontekst, musiqiy ta'lim, pedagogik yondashuv, milliy qadriyatlar, estetik va ijtimoiy tarbiya.

Iqtibos uchun: Tursunaliyeva M.V. Zamonaviy sharoitda musiqa pedagogikasining innovatsion rivoji metodik, psixologik va ijtimoiy omillar tahlili. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.444–453.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

© М.В. Турсуналиева^{1✉}

¹Андижанского государственного университета, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: проведение образовательного процесса на основе современных технологий повышает качество обучения. Влияние методических, психологических, социальных факторов на инновационное развитие музыкальной педагогики в современном образовании имеет актуальное значение. Современный подход к музыкальному образованию через методические факторы, а психологические факторы в зависимости от психоэмоционального состояния личности, реализация на основе личностно-ориентированных образовательных подходов с учетом индивидуально-психологического процесса каждого индивида, служит правильной реализации межличностных отношений в воспитании и образовании.

ЦЕЛЬ: музыкальное образование-это совокупность знаний, практических умений и навыков, необходимых для эффективной, качественной музыкальной деятельности, которая вырабатывается путем целенаправленного развития музыкально-творческого потенциала личности. Его характерными чертами являются трудоемкость и долголетие, постепенное музыкальное развитие, тесная связь между общим физиологическим и психическим развитием с формированием

и осознанием музыкально - творческих качеств, а также духовным становлением личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось с использованием теоретических и эмпирических методов: теоретико-методического анализа научно-методической литературы по заданным вопросам, синтеза передового педагогического опыта, телеологического педагогического наблюдения, прогнозирования. В процессе преподавания музыкальной педагогики анализируется роль и педагогическое значение освещения культурного контекста в всестороннем развитии личности воспитанника. Также будут освещены пути формирования музыкального мышления в сочетании социальных ресурсов, национального наследия и современных педагогических технологий

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: музыка-это особый вид мышления человека, выполняющий главную функцию-функцию общения с человеком. На таких занятиях преобладает духовное, практическое, творческое, индивидуальное мировоззрение, то есть отказ от авторитарного подхода и соответствующих методов обучения. Музыкаведческая теория, сольфеджио и гармония применение инновационных технологий в наукахобязательно. Использование новых технологий обогащает и обновляет уроки теории музыки.На современном этапе развития педагогической науки и практики актуальны проблемы формирования личности. Только самостоятельный, творческий, социально ответственный человек может положительно влиять на жизнь и окружающий мир. По музыкально-теоретическим дисциплинам понимание, экспериментирование и применение полученных знаний осуществляется на многих практических занятиях.Акцент, который сегодня делается на качестве музыкального образования, усиливает потребность учителей работать усерднее и использовать технологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сегодня одним из основных принципов музыкального образования должна быть многоуровневая, всесторонняя тщательная профессиональная подготовка учащихся, что обусловлено требованиями времени и, прежде всего, потребностями музыкального рынка нашей страны. Необходимо совершенствовать профессионально-методическую и материально-техническую базу подготовки будущих музыкантов, учителей музыки и др. Исходя из требований динамично развивающейся системы художественного образования

Ключевые слова: музыкальная педагогика, культурный контекст, музыкальное образование, педагогический подход, национальные ценности, эстетическое и социальное воспитание

Для цитирования: Турсуналиева М.В. Инновационное развитие музыкальной педагогики в современных условиях: анализ методических, психологических и социальных факторов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 444–453.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MUSIC PEDAGOGY IN MODERN CONDITIONS:

ANALYSIS OF METHODOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL, AND SOCIAL FACTORS

© Muxlisakhan V. Tursunaliyeva^{1✉}

¹Andijan State University, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: conducting on the basis of modern technologies in the educational process increases the quality of Education. In the innovative development of music pedagogy in modern education, the influence of methodological, psychological, social factors is of urgent importance. The modern approach in music education through methodological factors, and psychological factors, depending on the mental-emotional state of the individual, the implementation of which is based on educational approaches aimed at the individual, taking into account the individual psychological process of each individual, serves the correct implementation of interpersonal relationships in education.

AIM: musical education is the sum of knowledge, practical skills and skills necessary for an effective, quality musical activity, which is developed through the purposeful development of the musical-creative potential of an individual. Its characteristic features are a close connection between labor-intensive and longevity, gradual musical development, the formation and realization of musical and creative qualities with general physiological and mental development, as well as the spiritual formation of the individual.

MATERIALS AND METHODS: the study was carried out using theoretical and empirical methods: theoretical and methodological analysis of scientific and methodological literature on given issues, synthesis of advanced pedagogical experience, teleological pedagogical observation, forecasting. In the process of teaching music pedagogy, the role and pedagogical significance of highlighting the cultural context in the comprehensive development of the student's personality are analyzed. Also, the ways of forming musical thinking in the combination of social resources, national heritage and modern pedagogical technologies are highlighted

DISCUSSION AND RESULTS: music is a specific type of human thinking and performs the main function - human-related functions. In such lessons, spiritual, practical, creative, individual worldviews, that is, they give up an authoritarian approach and appropriate teaching methods. Musicology, solfedgio and harmony apply innovative technologies in the sciences. The use of new technologies enriches and refreshes musical theoretical lessons. At the current stage of development of pedagogical science and practice, the formation of personality is relevant. Only the life of an independent, creative, socially responsible person can have a positive impact on the world around the world. Musical-theoretical disciplines are applied in many practical activities to understand, experiment and apply the methods. Today, the focus on the quality of musical education is increasing the need for teachers to work harder and use technology. In the educational process

CONCLUSION: one of the main principles of music education today should be a multi-level, comprehensively thorough professional training of students, which is due to the demand of the Times and, first of all, the needs of the music market of our country. It is necessary to improve the professional-methodological and material-technical base of training of future musicians, music teachers and others based on the requirements of the rapidly developing system of art education

Keywords: music pedagogy, cultural context, musical education, pedagogical approach, national values, aesthetic and social education

For citation: Muxlisakhan V.Tursunaliyeva. (2025) Innovative Development of Music Pedagogy in Modern Conditions: Analysis of Methodological, Psychological, and Social Factors, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 444–453. (In Uzbek).

Bugungi kunda bolalar va yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash sof pedagogik vazifa emas va strategik siyosiy ustuvor vazifaga aylanib, milliy xavfsizlik masalasiga aylanib bormoqda. Binobarin, ma'naviy madaniyat unsurlarini rivojlantirish va asrab-avaylash zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishiga aylanishi kerak. Bu jarayonda san'at hal qiluvchi o'rin tutadi, tuyg'ular aqlga, tushunchaga, ma'naviyatga yo'l ochadi.

Musiqiy faoliyat san'at sohasidagi intellektual, texnologik va hissiy-emotsional individual faoliyatning eng murakkab shakllaridan biridir. U musiqa bilan shaxsiy aloqaning ko'plab turlari va shakllari bilan ifodalanadi, ulardan eng muhimi musiqani idrok etish, ijro etish, ijodiy qayta ishlash va talqin qilish, shuningdek, musiqa san'atini fan sifatida nazariy tushunishdir. Musiqiy faoliyatning sifat xususiyatlari butunlay u bilan shug'ullanuvchi shaxsga (yoki shaxslar guruhiga) va ularning ushbu faoliyatni to'g'ri bajarish qobiliyatiga bog'liq. Musiqa ham san'at, ham fandır (musiqa nazariyasi, tarixi va boshqalar kabi alohida fanlar mavjud). Musiqiy san'atning muhim xususiyati - bu aniq hissiy ta'sir.

Musiqiy ta'lim - bu shaxsning musiqiy-ijodiy salohiyatini maqsadli rivojlantirish orqali rivojlantiriladigan, samarali, sifatli musiqiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, amaliy ko'nikma va ko'nikmalar yig'indisidir. Uning xarakterli xususiyatlari - mehnat talabchanligi va uzoq umr ko'rish, bosqichma-bosqich musiqiy rivojlanish, musiqiy va ijodiy fazilatlarni shakllantirish va anglash bilan umumiy fiziologik va aqliy rivojlanish, shuningdek, shaxsning ma'naviy shakllanishi o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikdir.

Musiqiy ta'limning davomiyligi musiqaning tabiati, voqelikni va insonning ichki dunyosini anglash va aks ettirish shakli va usuli sifatida uni egallashning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Bundan tashqari, musiqiy ta'lim insonning psixologik va ijodiy asoslarini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, u bolaga ko'plab uzoq muddatli foyda keltiradi. Biroq, musiqa ta'limi tizimining bunday salohiyati va madaniy-tarixiy ahamiyatiga qaramay, hozirgi vaqtda u bir qator muammolar: qonunchilik, boshqaruv, kadrlar, moddiy-texnika va ijtimoiy muammolar tufayli juda

murakkab vaziyatga tushib qoldi. Bunday keng ko'lamli masalalar musiqa ta'limi va madaniyatining har tomonlama rivojlanishini, ularning an'analari va o'ziga xosligini saqlab qolishni kafolatlamaydi. Ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalashda oliy ta'limning zamonaviy paradigmasi har qanday ta'lim yoki faoliyat muhitiga integratsiyalasha oladigan malakali va izlanuvchan mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu ta'lim jarayonining o'ziga professional e'tibor va pedagogika va musiqa san'atining yaqin hamkorligi orqali mumkin bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, ta'limning eng chuqur ma'nosi va maqsadi hodisa, obyekt, dunyo yoki madaniyatning yaxlit (sintezlangan) qiyofasini yaratish imkoniyatining o'zida yotadi. Integratsiya har doim ijodiy jarayondir. Aynan shuning uchun ham u o'quvchilarning ichki ma'naviy va psixofiziologik resurslarini faollashtirib, ularning fanlararo aloqalarini kengaytiradi va chuqurlashtiradi, har qanday hodisani ma'lum bir yaxlitlik va to'liq tushunishni tiklaydi. Yuqori sifatli tabaqalashtirilgan ta'lim ko'p foyda keltirishi mumkin, ammo bu eng katta ta'sirga ega bo'lgan yaxlit ta'limdir. Zamonaviy musiqa pedagogikasining asosiy maqsadi musiqa ta'limining barcha sohalarini zamonaviy hayot va mehnat bozoriga yo'naltirilgan rivojlantirish va takomillashtirish bo'lishi kerak. Bizning fikrimizcha, ta'lim tizimi tashqi muhitdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga moslashuvchan va dinamik tarzda moslashishi kerak. Boshqa tomondan, uning psixologik-pedagogik asoslari imkon qadar iqtisodiy tazyiqlarning o'zgaruvchanliklariga ta'sir qilmasligi kerak.

Bugungi kunda ta'limdagi integrativ jarayonlar sharoitida musiqa pedagogikasi oldida turgan muammolar ko'lamini aniqlash va ularni hal etishning mumkin bo'lgan yo'llarini ko'rsatishdan iborat. Ushbu sohadagi tadqiqotlarning dolzarbligi bir qator ijtimoiy, uslubiy, pedagogik va amaliy omillardan kelib chiqadi va integratsiya jarayonlarining uch darajasini hisobga olgan holda olib boriladi: sub'ektlar ichidagi, sub'ektlararo va tizimlararo. Tadqiqot nazariy va empirik usullardan foydalangan holda olib borildi: berilgan masalalar bo'yicha ilmiy-metodik adabiyotlarni nazariy va uslubiy tahlil qilish, ilg'or pedagogik tajribani sintez qilish, teleologik pedagogik kuzatish, prognozlash. Mahalliy musiqa ta'limi tizimi o'quv-tarbiya jarayonini yangilash va takomillashtirish bilan ajralib turadi. Biroq, barcha universitet bitiruvchilari o'qishni tugatgandan so'ng yuqori darajadagi kasbiy malakani, o'z mutaxassisligi bo'yicha zarur dinamiklikni yoki shaxsiy va kasbiy rivojlanishni namoyish etmaydilar.

Bu obyektiv va subyektiv, ijtimoiy va individual omillarning kombinatsiyasi bilan bog'liq. O'qitish amaliyotida ildiz otgan psixologik-pedagogik omillarga alohida e'tibor berilishi kerak. Keling, ularni batafsilroq ko'rib chiqaylik.

1. Pedagogik konservatizm turli darajadagi ta'lim muassasalarida (maktab, kollej va oliy o'quv yurtlarida) keng tarqalgan. O'qituvchilarning katta qismi ta'lim va tarbiya ishlarida taniqli, o'rnatilgan usul va vositalardan foydalanadilar. Pedagogik ongning oldingi qiymat-semantik va faoliyat-irodaviy tuzilmalari saqlanib qolmoqda: aynan shu tuzilmalar eng yangi musiqiy pedagogik tushunchalar va texnologiyalarni amalga oshirishga birinchi navbatda to'siqlar yaratadi. Pedagogik ta'limni kuzatish davomida

o'qituvchilar ko'pincha o'zlarining oldingi ishlarini juda muvaffaqiyatli deb bilishadi va shuning uchun o'zlarining o'qitish usullarini moslashtirish va o'zgartirishni istamaydilar va shu bilan talabalarning ijodiy muammolarni noan'anaviy tarzda hal qilish qobiliyatiga jiddiy to'sqinlik qiladilar

O'qituvchilar malakasini oshirish sifatining maxsus pedagogik monitoringi shuni ko'rsatadiki, 1990-yillardan boshlab amaliyotchi o'qituvchilarning o'quv-pedagogik adabiyotlarga, mahalliy va xorijiy pedagogik g'oyalarga qiziqishi sezilarli darajada pasaygan. Hayot sharoitlari va yashash sharoitlari kasbiy rivojlanish yoki o'qituvchilik mahoratini oshirishga yordam bermaydi. Shubhasiz, ilmiy-uslubiy manbalar bilan tanishmaslik o'qituvchilarning ish faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi.

2. Hozirgi o'quvchilarning salmoqli qismi o'quv jarayonida inertsiya va passivlik bilan ajralib turadi. Bu, ehtimol, shaxsiy tashabbus hokimiyat tomonidan to'xtatilgan va yoshlarning zamonaviy ijtimoiy-psixologik vaziyatga moslashishi uchun yetarli vaqt o'tmagan avvalgi tizimning natijasidir. Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar ijodiy ishda tashabbuskorlik va o'z-o'zini namoyon qilish, o'z-o'zini kashf qilish, o'z-o'zini takomillashtirish va hokazolarga intilishlari yo'q. Talabalar o'zlarining o'qituvchilarining yordami va yordamiga tayanadilar va shuning uchun ko'pincha ijodiy (professional) harakatlarida tashabbus va mustaqillikka ega bo'lmaydilar. Bu, shubhasiz, yoshlarning kelajakdagi kasbiy rivojlanishiga ta'sir qiladi, ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

3. Talabalarning o'qishni tugatgandan so'ng shaxsiy va kasbiy rivojlanishi masalasi bilan bog'liq ilmiy-amaliy tadqiqotlarda o'rganilgan rivojlantiruvchi ta'limning metodologik asoslari yetarli darajada ishlab chiqilmagan, degan xulosaga kelish mumkin. Bu, bir tomondan, zamonaviylik talablari va tadrijiy ijtimoiy taraqqiyot mantig'i, ikkinchi tomondan, zamonaviy pedagogika, uning nazariyasi va amaliyoti holati o'rtasida qarama-qarshilikni keltirib chiqaradi. Musiqa pedagogikasi sohasida ba'zi uslubiy tamoyillar quyidagicha shakllanadi:

a) professional musiqachi — tajribali usta (ijrochi, nazariyotchi, bastakor va boshqalar) harakatlarini modellashtirish usulini o'quv va tarbiyaviy amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etish. Ijodiy faoliyatni modellashtirish jarayonida talabalar ma'lum bir me'yorni ko'radilar va uning tuzilishi, qonuniyatlari, ichki mohiyatini tushunadilar. Modellashtirish jarayon sifatida, "model bo'yicha" ishlash, ya'ni tajribali ustaning ijodiy laboratoriyasiga kirish - bularning barchasi yosh musiqachini musiqiy faoliyatning oqilona usullari va vositalariga jalb qiladi va kasbiy mahoratini yanada oshirish uchun sharoit yaratadi;

b) o'quv jarayoniga yoshlarning bilim va ijodiy izlanishlarini rivojlantirishga qaratilgan aniq, amaliyotga yo'naltirilgan vazifalarni joriy etish. Ijodiy faoliyat shaxsiy va kasbiy rivojlanishning dinamik sharti bo'lganligi sababli, bu vazifalar bo'lajak musiqa mutaxassislarida tegishli fazilatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Bu vazifalar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: muayyan musiqiy asar uchun ijro "gipotezasi" yaratish yoki muayyan professional va ijodiy muammoning yechimini topish.

Musiq ta'limining eng muhim jihati yosh musiqachining faoliyatini rag'batlantirishdan iborat bo'lib, u ijodining muhim psixologik tarkibiy qismi hisoblanadi.

v) talabalarga hozirgi ijtimoiy-madaniy vaziyatning o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirish. Madaniy va san'at mehnat bozorida bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan naqshlarni aniqlash; bo'lajak mutaxassislarining bugungi sharoitda o'zini o'zi anglashning zaruriy sharti sifatida shaxsiy va kasbiy harakatchanlikka ega bo'lish zarurligini asoslash. Badiiy va ijodiy faoliyatda o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmlarini tahliliy tahlil qilish; ushbu jarayonlarning muvaffaqiyatli takrorlanishiga yordam beradigan yoki to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash. Yosh musiqachilar oldida turgan ko'plab muammolar turli darajadagi ta'lim muassasalari (maktab, kollej, oliy o'quv yurtlari) o'z bitiruvchilarini tor mutaxassisliklarga yo'naltirishlari, ularning maxsus bilim, ko'nikma va malakalarini chuqurlashtirishlari bilan bog'liq

4. Estetik tarbiya nazariyasi rivojlanishidagi dinamik jarayonlar ko'pgina an'anaviy kategoriyalar mazmunini qayta ko'rib chiqish, inson tajribasini qadriyat tashkil etishda estetikaning rolini har tomonlama tushunishga yaxlit yondashuvlarni izlash, hozirgi zamon badiiy dunyoqarashini tahlil qilishdan dalolat beradi. Ammo, afsuski, "antibadiiy axborot" (zamonaviy ommaviy madaniyat hodisasi) deb ataladigan narsaning ham ta'siri kuchaymoqda. 21-asr boshlarida pedagogika fani oldida turgan muammo bu shaxsning ichki dunyosini qashshoqlashtirib, dunyoqarashga, hissiy va hissiy sohalarga, jarayonlarga, qadriyat yo'nalishlariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi hissiyotdan ratsionallikning ustunligidir. Musiq va badiiy didning yo'qligi, musiq san'atining eng yaxshi namunalari bilan shug'ullanish istagi, yoshlarning salmoqli qismini sifatsiz zamonaviy ommaviy musiqaga mehr qo'yishi bilan birga, yoshlar o'rtasida musiq madaniyati pastligidan dalolat beradi. Musiq madaniyatining to'liq tijoratlashuvi musiq mahsulotlariga bo'lgan talab strukturasi buzdi, klassik va xalq musiqasi ikkinchi darajali maqomga tushirildi. Yoshlar orasida musiqaga bo'lgan munosabat o'yin-kulgi kabidir. Shu munosabat bilan yoshlarning hayot va madaniyatning estetik qadriyatlari sohasida harakat qilish qobiliyati muammosi dolzarb bo'lib qoladi va bu musiq san'ati orqali badiiy ta'lim va estetik tarbiya jarayonlarini tadqiq qilishda alohida e'tibor talab qiladi.

5. Musiq pedagogikasi oldida turgan asosiy kasbiy muammolardan biri musiq ta'limi o'zining avvalgi mashhurligi va dolzarbligini yo'qotib, iqtisodiy va yuridik mutaxassisliklarni bosib o'tganligidir.

6. Oliy o'quv yurtlari musiq yo'nalishi bitiruvchilarini ishga joylashtirishda ham jiddiy muammolar kuzatilmoqda. Musiqani o'z ichiga olgan san'atga talab unchalik katta emasligini ko'rsatadi.

Shubhasiz, hozirgi zamon madaniyatida sodir bo'layotgan o'zgarish jarayonlari badiiy ta'limning katta qatlami bo'lgan musiq pedagogikasida o'chmas iz qoldiradi.

Albatta, sof kasbiy muammolarning aksariyati mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy vaziyat bilan uzviy bog'liqdir. Qoidaga ko'ra, aksariyat ta'lim muassasalarining eskirgan infratuzilmasi o'quv jarayonini zamonaviy jihozlar bilan to'liq ta'minlash va barcha bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash imkonini bermayapti. Talabning etishmasligi va

ish topishdagi qiyinchiliklar bitiruvchilarning kasbni tark etishining asosiy sabablariga aylandi. Biz bu muammoning yechimini innovatsion o'quv dasturlari va mutaxassisliklarini ishlab chiqishda ko'ramiz, chunki butun bir yangi kasblar paydo bo'ldi. Bunga ba'zi G'arb davlatlarining tajribasini misol qilib keltirish mumkin. Misol uchun, Berkli'dagi Kaliforniya universiteti musiqa bo'yicha ixtisoslashmoqchi bo'lgan abituriyentlarga aranjirovkachi, ovoz muhandisi, ovoz bo'yicha texnik va boshqalar kabi bir qator zamonaviy va tegishli kasblarni taklif qiladi. Qolaversa, bo'lajak mutaxassislar bu yerda olgan musiqiy ta'limni kompyuter texnologiyalari, tovush sintezi, qo'shiq yozish, gastrol sayohatlari kabi sohalarda qo'llashlari mumkin. Boshqacha aytganda, universitetda musiqa ta'limining asosiy tamoyillaridan biri talabalarni zamon talablari va eng avvalo, mamlakatimizdagi musiqa fani yo'nalishlariga bo'lgan ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ko'p bosqichli, batafsil kasbiy tayyorgarligidan iboratdir.

7. Hozirgi vaqtda musiqa ta'limiga talabning pastligi sabablaridan biri uning ta'limning eng uzun shakllaridan biri ekanligidir. Bolalar musiqa maktabiga 7-8 yoshda kiradilar, u yerda tanlangan mutaxassisligiga qarab 5-7 yil o'qiydi. Keyin ular 3 yil davom etadigan musiqa kollejiga o'qishga kirishadi. O'rta kasb-hunar ta'limini tugatgandan so'ng, bitiruvchilar ijrochilik va o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanish huquqi bo'lmaydi ular o'z malakalarini oshirishda va oliy ta'limda o'qishni davom ettirishlari kerak. Oliy kasbiy ta'lim muassasasida o'qish 3-4 yil davom etadi. To'liq kursni tugatgandan so'ng, barcha qiziquvchilar magistraturada o'qishlarini davom ettirishlari mumkin. Shunday qilib, musiqa maktabiga kirishdan to'liq ta'limni tamomlashgacha bo'lgan vaqt taxminan 14 yil davom etishi mumkin.

Zamonaviy musiqa ta'limida kasbiy sohaga oid yuqorida qayd etilgan barcha muammolarni o'quv-pedagogik dasturlarni takomillashtirish, keng miqyosli profilli mutaxassislar tayyorlash, kadrlar tayyorlashning yangi yo'nalishlarini joriy etish, talabalarni faol rag'batlantirish orqali hal etish mumkin.

Ovoz yozishning takomillashuvi, kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi, mehnat bozorida yangi ixtisosliklarning paydo bo'lishi kabi omillar musiqa ta'limi sohasida tub islohotlarni muqarrar ravishda amalga oshirmoqda, bu esa ta'limning barcha darajalarida: fan ichidagi, fanlararo va tizimlararo integratsiya jarayonlarining o'zaro ta'siri natijasidagina mumkin bo'ladi. Boshqacha aytganda, bugungi kunda musiqa ta'limining asosiy tamoyillaridan biri o'quvchilarning ko'p bosqichli, har tomonlama puxta kasbiy tayyorgarligi bo'lishi kerak, bu esa zamon talabi va birinchi navbatda, mamlakatimiz musiqa bozori ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Bo'lajak musiqachilar, musiqa o'qituvchilari va boshqalarni tayyorlashning kasbiy-uslubiy va moddiy-texnik bazasini jadal rivojlanayotgan san'at ta'limi tizimi talablaridan kelib chiqib takomillashtirish zarur.

Masofaviy ta'limni joriy etish, kompyuter texnologiyalaridan faol foydalanish, turli sohalar bo'yicha mutaxassislar tayyorlash bugungi kunda musiqa madaniyati rivojining muhim tarkibiy qismi va harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Ushbu o'zgarishlar o'quv jarayonida musiqa kompyuterlarining o'rni va rolini o'rganish imkonini beradigan uslubiy ishlanmalar va yangi o'quv dasturlarini yaratish zaruratini tug'dirdi. Innovatsion

texnologiyalarni joriy etish bevosita ushbu sohada ixtisoslashgan usullarni ishlab chiqishga bog'liq. Ijrochilar, musiqashunoslar va dirijyorlar uchun musiqa kompyuteri kelajakda ajralmas yordamchiga aylanib, ularning kasbiy dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Musiqa ta'limida integratsiya jarayonlarining faol ishtiroki bilan bir qatorda bitiruvchilarning kasbiy rivojlanishi va ish bilan ta'minlanishini prognozlash va baholash mexanizmini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi, deb hisoblaymiz, bu esa ushbu sohadagi ishlarning haqiqiy holatini kuzatish va muayyan jarayonlarga tezkor munosabat bildirish imkonini beradi

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". – Toshkent, 1997.
3. To'xtasinov, M. O'zbek musiqa tarixi va pedagogik tajribalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. Rajabov, S. Musiqa o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2021.
5. Yunusov, A. San'at va madaniyat pedagogikasi asoslari. – Samarqand, 2019.
6. UNESCO. Music Education and Cultural Heritage: Pedagogical Approaches. – Paris, 2017.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tursunaliyeva Muxlisaxon Voxidjon qizi**, Andijon davlat universiteti Musiqa ta'limi kafedrasida o'qituvchisi (PhD), [**Турсуналиева Мухлисахон Вохид кизи**, преподаватель кафедры музыкального образования Андижанского государственного университета (PhD)], [**Muxlisakhan V.Tursunaliyeva**, Lecturer at the Department of Music Education, Andijan State University (PhD)]; manzil: 170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar, Universitet ko'chasi 129-uy, [адрес: 170100, Республика Узбекистан, г. Андижан, Университетская улица, 129], [address: 129 Universitetskaya Street, Andijan, 170100, Republic of Uzbekistan].